

Q36: Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?

Categoria	Sub categoria	#	Quote	Resposta	ID	
No momento não participa	Pretenção em participar	1	Ainda não mas planejo	Ainda não mas planejo	5	
		1	, mas esse ano pretendo me inscrever para auxiliar nesse compartilhamento e ensinamento que passamos.	infelizmente nao tive oportunidade ainda, mas esse ano pretendo me inscrever para auxiliar nesse compartilhamento e ensinamento que passamos.	103	
	133		não	não		7
			não	Não		9
			não	Não		14
			não	Não		18
			não	Não		20
			não	Não		21
			não	Não		26
			não	Não		30
			não	Não		33
			não	Não		36
			não	Não		37
			não	Não.		39
			não	Não		40
			não	Não		41
			não	Não		42
			não	Não		44
			não	Não.		48
			não	Não		51
			não	não		53
			não	Nao		62
			não	Não		63
			não	não		64
			não	Não.		66
			não	Não		70
	não	não.		74		
não	N		75			
não	não		76			

não	Não	77
não	Não	78
não	Não	80
não	Não	83
não	Não	84
não	N	90
não	Não.	91
não	Não	92
não	Não.	96
não	Não	98
não	Não	101
não	Não	105
não	Ainda não	108
não	não	110
não	Não	111
não	Não	113
não	Não	115
não	Não.	116
não	não	117
não	Não.	118
não	Não	121
não	Não	127
não	Não	129
não	Não	140
não	Não	141
não	Não	143
não	não	145
não	Não	147
não	nao	148
não	Não.	149
não	Não	150
não	Não.	151
não	Não	152
não	Não	156
não	Nao	169
não	Não.	172
não	não	180
não	Não	181
não	Não	184

não	Não	185
não	Não.	186
não	Não	188
não	não	195
não	Não	196
não	Não	197
não	Não.	202
não	Não	203
não	Não	207
não	Não	209
não	Não	211
não	Não	212
não	Não	216
não	Não	218
não	Não	224
não	Não.	226
não	Não.	227
não	Não	233
não	Não	236
não	Não.	237
não	Não	238
não	Não	242
não	Não	243
não	Não	247
não	Não	250
não	não participei	252
não	Não	261
não	nao	262
não	Nao	268
não	não	269
não	não	273
não	não	274
não	Não	275
não	ainda nao	277
não	Não no momento	281
não	Não	284
não	Não	292
não	Não.	293
não	nao	294

		não	Não	296
		não	Não	298
		não	Não	301
		não	Não	309
		não	Não	312
		não	Não	314
		não	na computação não	317
		não	Não	324
		não	Não.	333
		não	Não	342
		não	Não	345
		não	Não	348
		não	Não	350
		não	Nao	352
		não	Não	353
		não	Não	362
		não	Não	363
		não	Não	366
		não	Nao	372
		não	Não	379
		não	não	380
		não	Não.	381
		não	Não	384
		não	Não	385
		não	Não	397
		não	Não	398
		não	Não	415
		Nunca participei	Nunca participei.	416
Aguardando iniciativa ser efetivada	1	,ainda estão sendo elaborados os projetos	Não,ainda estão sendo elaborados os projetos	79
Iniciativa em local distante	1	ocorrem na capital, longe de onde eu moro.	Não, ocorrem na capital, longe de onde eu moro.	94
Ingresso recentemente	1	pois entrei este ano na instituição e o programa não funciona mais.	Não, pois entrei este ano na instituição e o programa não funciona mais.	97
falta de oportunidade	1	Ainda não tive oportunidade	Ainda não tive oportunidade	99
Já participou, porém grupo não tinha o foco	1	Á PARTICIPEI DO GRUPO DE MULHERES, CONVERSÁVAMOS SOBRE MAS NÃO ERA O FOCO	NÃO, JÁ PARTICIPEI DO GRUPO DE MULHERES, CONVERSÁVAMOS SOBRE MAS NÃO ERA O FOCO	104

	Participou no mercado de trabalho, na faculdade não	1	, mas no mercado de trabalho sim	Na graduação não, mas no mercado de trabalho sim	248
	Perdeu prazos de inscrição/tentativa em participar/acesso muito restritivo ao grupo	1	, entrei em uma chamada mais tardia no meu curso e perdi os prazos de inscrição.	Não, entrei em uma chamada mais tardia no meu curso e perdi os prazos de inscrição.	344
	Percepção da existencia de projetos "fracos"	1	acho que os projetos são muito "fracos" ou simples e gosto de explorar coisas mais significativas.	Não, acho que os projetos são muito "fracos" ou simples e gosto de explorar coisas mais significativas.	422
	Poucas vagas	1	não. poucas vagas.	não. poucas vagas.	302
Já participou	Já participou, porém grupo não tinha o foco	1	"JÁ PARTICIPEI DO GRUPO DE MULHERES, CONVERSÁVAMOS SOBRE MAS NÃO ERA O FOCO"	NÃO, JÁ PARTICIPEI DO GRUPO DE MULHERES, CONVERSÁVAMOS SOBRE MAS NÃO ERA O FOCO	104
	Periodo curto	1	Já participei durante um período curto	Já participei durante um período curto	137
Participa de alguma iniciativa	Sim	111	"Sim"	Sim.	16
			"Sim"	Sim, das duas que citei, mas apenas como participante mesmo	24
			Sim"	Sim	27
			"Sim"	Sim	34
			"Sim"	Sim. Com outras meninas começamos o ProgamAda	35
			"Sim"	Sim	50
			"Sim"	Já participei algumas vezes que teve reuniões para conhecer as novatas do curso, e de um workshop de Java	57
			"Sim"	Sim	58
			"Sim"	Sim	59
			"Sim"	Participo	61
			"Sim"	Estou em processo seletivo pra participar do ramo estudantil	67
			"Sim"	Sim. Mulheres na Tec	72
			"Sim"	Sim, eu participo.	85
			"Sim"	Atualmente participo do WIE.	102
			"Sim"	Primeira vez que participo	107
			"Sim"	Sim	112
			"Sim"	Pyladies	114
			"Sim"	Sim	119
			"Sim"	Sim, do bootcamp da womakerscode	120
"Sim"	sim	123			
"Sim"	Sim	126			
"Sim"	grupo Mulheres e Tecnologia e WomakersCode	128			

"Sim"	Sim	130
"Sim"	Sim, fui fundadora e coordenadora durante um tempo	131
"Sim"	Sim	132
"Sim"	Sim	134
"Sim"	Sim	144
"Sim"	Sou bolsista da iniciativa de inclusão de mulheres no campo da computação da HURB.	146
"Sim"	Sim já participei do ITGirls.	153
"Sim"	Sim	155
"Sim"	Eu sou uma das fundadoras e uma participante ativa	157
"Sim"	sim	158
"Sim"	Sim	159
"Sim"	Sim.	162
"Sim"	Sim, sou participante do Meninas Digitais do Vale	163
"Sim"	sim	165
"Sim"	Sim	167
"Sim"	Sim, participei de cursos da CodeUP	170
"Sim"	Já participei de oficinas como monitora e ouvinte	173
"Sim"	Sim das duas	174
"Sim"	Sim.	175
"Sim"	Sim	176
"Sim"	Só participei de algumas palestras, encontros, e eventos com esse projeto, mas eu não faço parte dele.	177
"Sim"	Sim	179
"Sim"	Sim	182
"Sim"	Sim	187
"Sim"	Sim, ambas.	189
"Sim"	Já participei bem pouco do programAda (porque logo quando eu entrei elas pararam de se reunir) e do WIE não participo por falta de tempo, mas tenho um network bacana com as meninas de la	190
"Sim"	Sim, sou coordenadora	191
"Sim"	Sim, fui voluntária do projeto Girls Power Programming durante 1 ano.	192
"Sim"	Sim, bootcamps para mulheres	193
"Sim"	Já participei bem pouco do programAda (porque logo quando eu entrei elas pararam de se reunir) e do WIE não participo por falta de tempo, mas tenho um network bacana com as meninas de la	190
"Sim"	Sim, sou coordenadora	191
"Sim"	Sim, fui voluntária do projeto Girls Power Programming durante 1 ano.	192
"Sim"	Sim, bootcamps para mulheres	193
"Sim"	Sim, mas foi de uma comunidade que eu criei sem vínculo com instituições	198
"Sim"	Sim	200
"Sim"	Sim	205
"Sim"	Sim	208

"Sim"	sim, fiz parte do programa.	210
"Sim"	Sim	217
"Sim"	Sim, mas brevemente	220
"Sim"	Sim	232
"Sim"	Sim	239
"Sim"	Já participei de um bootcamp fora da faculdade, que era exclusivo para mulheres	244
"Sim"	Sim	249
"Sim"	Sim	254
"Sim"	Já participei no passado na construção do programa de mentoria.	256
"Sim"	Sim	260
"Sim"	Participo do grupo, mas não das atividades	263
"Sim"	Fui selecionada como bolsista voluntária	266
"Sim"	Sim	270
"Sim"	Sim	276
"Sim"	Sim.	280
"Sim"	sim, participo	286
"Sim"	Sim	287
"Sim"	Sim, participo do Conectadas	290
"Sim"	Sim	295
"Sim"	Sim	297
"Sim"	Sim	300
"Sim"	Acompanhava a página	303
"Sim"	Sim	304
"Sim"	Participei do processo de recrutamento de uma grande empresa através de uma iniciativa para contratar mais mulheres.	310
"Sim"	Sim, já participei durante boa parte do tempo da minha graduação.	319
"Sim"	Sim	327
"Sim"	Sim	331
"Sim"	sim	336
"Sim"	Sim	340
"Sim"	Sim	341
"Sim"	Sim, do projeto citado na pergunta acima.	343
"Sim"	Sim	349
"Sim"	Sim, eu fui fundadora do projeto acima.	351
"Sim"	Sim.	357
"Sim"	Fui mentorada por esse programa	358
"Sim"	Movimento de Mulheres Olga Benário (Participo)	360
"Sim"	Sim	373
"Sim"	SIM	377

		"Sim"	Sim.	382		
		"Sim"	Sim. Participo do braço de competição de programação do projeto de extensão meninas.comp	383		
		"Sim"	Sim, até hoje participo do pyaldies	388		
		"Sim"	pyladies	389		
		"Sim"	Sim, participo	391		
		"Sim"	Participo de Ongs voltadas para mulheres	396		
		"Sim"	Sim, Elas Programam	399		
		"Sim"	Sim	400		
		"Sim"	Sim	402		
		"Sim"	Sim, já fui mentora e organizadora de um Rails Girls e já participei de eventos só para mulheres como womakers code summit!!	404		
		"Sim"	sim, sou membro	406		
		"Sim"	Sim	419		
		"Sim"	Sim, participei da primeira turma afirmativa feita por mulheres.	421		
		Fora da universidade	2	"Dentro da Universidade não. Fora dela, sim."	Dentro da Universidade não. Fora dela, sim.	25
				"mulheres na tecnologia por fora para me reabastece"	Participo de comunidades de mulheres na tecnologia por fora para me reabastecer.	47
Participava, porém estava parado	1	Só que na minha graduação o grupo estava meio parado por conta da pandemia	Sim. Só que na minha graduação o grupo estava meio parado por conta da pandemia	55		
Fora da universidade	1	as foi referente a empresa que faço estágio.	Já, mas foi referente a empresa que faço estágio.	166		
Respostas invalidas	7	Não tinha na época	Não tinha na época	60		
		Não tem.	Não tem.	89		
		Não pois nunca teve nada sobre isso.	Não pois nunca teve nada sobre isso.	138		
		?	Fui do MEJ por 5 anos!	231		
		Nunca vi acontecer	Nunca vi acontecer	32		
		Não tem.	Não tem	378		
		?	Apenas mantendo a cultura local.	49		